

O‘ZBEKISTONNING ASOSIY VOLFRAM KONLARI VA ULARNING ISTIQBOLLARI

dotsenti M.N.Jo‘rayev, Sh.B.To‘rayev, A.A.Rizayeva

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11183506

Annotatsiya. Bu maqolada O‘zbekiston hududida joylashgan va hozirgi kunda qidirish ishlari olib borilayotgan volfram konlarining geologik joylashuvi va umumlashtirilgan mineralogik tarkibi haqida asosiy ma’lumotlar berilgan. Volframning eruvchan shakllari, sheelit va volframitning kristallanish sharoitlari, shuningdek ularni ishlab chiqarishning asosiy jihatlari, tabiatda uchraydigan volfram ma’dani turlari tahlil qilingan hamda o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: Volfram, mineral, sheelit, Yaxton, Ingichka, Sautbay, skarn turi, dala shpati-kvars turi, kvars-greyzen turi.

Аннотация. В данной статье представлены основные сведения о геологическом положении и общем минералогическом составе вольфрамовых месторождений, расположенных на территории Узбекистана и разведанных в настоящее время. Проанализированы и изучены растворимые формы вольфрама, условия кристаллизации шеелита и вольфрамита, а также основные аспекты их получения, типы вольфрамовых руд, встречающиеся в природе.

Ключевые слова: Вольфрам, минерал, шеелит, Яхтон, Ингичка, Саутбей, скарновый тип, полевошпат-кварцевый тип, кварц-грейзеновый тип.

Abstract. This article provides basic information about the geological location and general mineralogical composition of tungsten deposits located in the territory of Uzbekistan and currently being explored. Soluble forms of tungsten, crystallization conditions of scheelite and wolframite, as well as the main aspects of their production, types of tungsten ore occurring in nature were analyzed and studied.

Keywords: Tungsten, mineral, scheelite, Yaxton, Ingichka, Southbay, skarn type, feldspar-quartz type, quartz-greisen type.

Volfram (W)-oltinchi guruh metali, odatda olti valentli bo‘ladi. Atom og‘irligi 183,85. Tartib raqami 74. Klarki 710^{-3} . Solishtirma og‘irligi 19,1-21,4. Suyuqlanish harorati 3388°C . Volfram Sheele tomonidan 1781-yili kashf etilgan. Volframning eng yuqori oksidi WO_3 . Uning tuzlari volframning asosiy minerallari hisoblanadi. Sanoatda volfram po‘latning maxsus navlarini, qattiqligi juda yuqori bo‘lgan qotishmalar va bronza olishda ishlatiladi.[1] Volfram kislotasining tuzlari badiiy bo‘yoqlar tayyorlashda, to‘qimachilikda, fotografiyada va boshqa sohalarda foydalaniladi. Nurash zonasida volfram molibden bilan o‘rin almashadi. Volfram minerallari asosan, pegmatitlarda, pnevmatolitlarda, gidrotermal tomirlarda va kontakt-metasomatik jinslarda uchraydi. Volfram O‘zbekistonda asosiy profillovchi metallardan biridir.

Respublika 50 yildan ortiq vaqt mobaynida, dunyoga mashhur volfram ma'dan provinsiyasi bo'lib kelgan.

Volfram ma'danli obyektlari respublikaning uchta kon-iqtisodiy maydonlarida joylashgan:[4]

1-**Toshkent atrofi** (Sargardon, Barkrak va Chavata-daykali kvvars-greyzen tipidagi konlari bilan, Chotqol ma'danli maydoni);

2-**Samarqand** (Ingichka koniga ega Zirabuloq ma'danli maydoni, Chaqilkalondagi Yaxton, Karatyubedagi Karatyube, Shimoliy Nurotadagi Qo'ytosh, Janubiy Nurotadagi Lyangar); skarn tipidagi bu konlar Janubiy Tyan-Shanning Zarafshon Oloy va Zarafshon-Turkiston metallogen zonalaridagi C_3-P_1 granitoidlari bilan chegaralangan;

3-**Qizilqum** (Janubiy Tyan-Shanning Janubiy Bukantau zonasidagi Saritau va Sautbay konlari bilan, Turbay ma'danli maydoni).

Qizilqum hududi bo'yicha ma'lum bo'lgan tasniflar va yangi ma'lumotlarning tahlili to'rtta geologik va sanoat tipni ajratib ko'rsatadigan, umumiy tasnifni taklif qilish imkonini beradi. Ular skarn va aposkarn-skarnoid qatlamlari, dala shpati-kvvars va kvvars-greyzen tomirsimon-shtokverk tasnifidan iborat.

Skarn turi – Ingichka, Qo'ytosh, Lyangar, Yaxton yotqiziqlarining asosiy sheelitli konlari bo'lib, C_3-P_1 granodioritadamelit qatlamining kontaktlar va yaqin ekzokontaktlar (50-100 m. gacha) intruziyalari bilan chegaralangan.

Dala shpati-kvvars (gumbeit) turi - O'zbekistonda Saritau volframli shtokverki bu turga to'g'ri keladi, garchi biz maydonlashtirishning yagona gidrotermik ustunida Saritauning yuqori bo'g'ini deb hisoblaydigan, Muruntov oltin-noyob metall shtokverkini ham, kam bo'lmagan tipik analog deb hisoblash mumkin.

Kvvars-greyzen turi - Sharqiy O'zbekistonda volframning bu minerallashuvi keng tarqalgan. Bular mayda konlar (Sargardon, Barkrak va boshqalar) va leykokratik va subalkalin granitlarning endokontaktlari bilan chegaralangan, boy ma'danlarga ega.

Sautbay volfram koni va ma'danli maydoni. Sautbay koni janubiy Bukantau-Turbay tog'larining g'arbiy qismida joylashgan. Navoiy viloyatining Uchquduq tumaniga qarashli. Ma'danli tanalarning mineral tarkibi ko'p komponentli. Magnezial skarnlar asosan diopsiddan iborat, ba'zan forsteritdan iborat. Unga, flogopit, tremolit, serpentin, ohakli skarnlarsolit, ba'zan granat, kvvars, kalsit, plagioklaz qo'shilgan. Gipogen ma'danli minerallardan sheelit, molibdenit, pirrotin, pirit, xalkopirit, arsenopirit, sfalerit, galenit, vismutin, antimonit, sof oltin, kumush, vismut mavjud.[2]

Yaxton volfram koni va ma'danli maydoni. Yaxton koni Chaqil-Kalon tog'larining suv ayirg'ichi yaqin qismida, Urgutsoy havzasida joylashgan. Ma'muriy jihatdan Samarqand viloyatining, Urgut tumaniga qarashli. Urgut tumani yuqori darajada o'zlashtirilgan. Skarn ma'danli tanalarni mineral tarkibi asosan,

gedenbergitli-grossulyar, gedenbergitli-vollostonitlardan iborat. Boshqa minerallardan eng ko‘p uchraydiganlari kvars, andezit, amfibol, kalsit, pirrotin, pirit, xalkopirit, arsenopirit, vismutin va galenitlardan tashkil topgan. Har xil tadqiqotchilar mineral hosil bo‘lishini 10 tagacha guruhga ajratadi. Asosiylari, skarnlar (piroksen, granat, andezin) va uchta gidrotermal: 1) amfibol, albit, kvars, sheelit. 2) kvars, albit, molibdenit va sheelit. 3) kvars, serisit, jilbertit, kalsit va pirit, markazit, xalkopirit, galenit. Volframni yo‘ldosh elementlari molibden, mis, vismut, qalay, ular shu tartibda vertikal geokimyoviy zonaviylik qatorini hosil qiladi. Lokal namoyon bo‘lgan berezitlar bilan, submeridional bo‘ylab qo‘rg‘oshin, kumush, oltin, mishyakni geokimyoviy tarkiblari bir-biriga bog‘liq. Ma‘danlashish ning tarqalish qalinligi 400 m dan ortiq.[3]

Xulosa. O‘zbekiston volfaram mineralxom ashyo bazasini kengaytirish va joriy etishning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Qizilqumda, birinchi navbatda, Turbay, Oltintov, Auminza-Beltau ma‘danli maydonlarida, aposkarn-skarnoid tipidagi yangi obyektlarni maqsadli prognozlash va izlash;
2. Faol kon boyitish fabrikalarga ega ma‘lum konlarning yon bag‘irlari va pastki qavatlarini maksimal darajada realizatsiya qilish;
3. Muruntov karyeri va uning eng yaqin yo‘ldoshlaridan, volfram qazib olishning texnologik imkoniyatlarini kengaytirish;
4. Murakkab oltin-volfram obyektlarini aniqlash maqsadida, Sautbay va Saritau ma‘dan konlari yonbag‘irlarini qayta ko‘rib chiqish va baholash ishlari.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Пирматов, Э. А., Шодиев, А. Н. У., & Боймуродов, Н. А. (2023). Изучение растворимых форм вольфрама и условий кристаллизации шеелита и вольфрамитa. *Universum: технические науки*, (11-2 (116)), 15-19.
2. Рудные месторождения Узбекистана / Под ред. Голованова И.М. – Ташкент: ГИДРОИНГЕО, 2001. – 660 с.
3. Жураев М.Н., Тураев Т.Н. Новые типы вольфрамового оруденения Каратюбе-Чакылкалянского рудного района // *Горный вестник Узбекистана*. // Навои, 2017. № 3. С. 63–67.
4. Раскин В.Е., Жураев М.Н. Особенности локализации скарново-шеелитового оруденения Каратюбе-Чакылкалянских гор // *Актуальные проблемы геологии, геофизики и металлогении: Республиканская научно-практическая конференция* // Ташкент, 2017. – С. 273–276.